

PROTOCOLO DE LAS SESIONES DE CROCHET

1. MATERIALES Y TÉCNICA DE CROCHET

1. Materiales y Técnica de Crochet

- Materiales: Agujas de crochet, lana o hilo, tijeras.
- Técnicas iniciales:
 - a. Nudo corredizo.
 - b. Cadeneta (base).
 - c. Puntos: bajo, medio y alto.
- Dinámica:
 - Reconocimiento con las manos primero.
 - Luego práctica con la aguja.

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE TEJIDO EN LA SESIÓN (PASO A PASO)

1. Reconocimiento de manos y movimiento: se inicia imitando con las manos el movimiento de la aguja, como si se trenzara, para familiarizarse con la coordinación y el ritmo del tejido.

2. Reconocimiento de la aguja: se aprende a sostenerla correctamente y a realizar el primer punto, conocido como cadeneta o punto cadena, que constituye la base del tejido.

3. Punto deslizado (raso o enano): se utiliza para cerrar vueltas o unir partes del tejido sin añadir altura.

4. Punto bajo (medio punto): primer punto estructural del crochet; produce un tejido firme y compacto.

5. Punto medio alto y punto alto (vareta): permiten dar mayor altura, flexibilidad y textura a las piezas, siendo ideales para prendas o mantas.

6. Aumentos y disminuciones: técnicas que modifican la forma del tejido, empleadas para crear figuras, amigurumis o ropa.

